

10.5281/zenodo.15686804

ЯКУПОВ Ильшат Ринатовичспециалист в области оптимизации логистических и складских процессов,
Россия, г. Санкт-Петербург

РОЛЬ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В ОПТИМИЗАЦИИ СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация. Статья посвящена анализу теоретических моделей командной работы, рассмотрению их применимости в контексте складской логистики, а также определению факторов, способствующих повышению продуктивности за счёт слаженного взаимодействия сотрудников. Представлены ключевые складские процессы и выделены зоны их оптимизации, для которых командный подход может дать наибольший эффект. Рассматриваются также современные цифровые инструменты, обеспечивающие координацию и контроль совместных действий. На основе системного анализа сформулированы практические рекомендации по формированию и поддержанию эффективных складских команд.

Ключевые слова: командная работа, складская логистика, оптимизация процессов, командные роли, модели команд, логистический персонал, эффективность склада, автоматизация.

Актуальность исследования

В современных условиях логистики, характеризующихся высокой скоростью товарооборота, ужесточением требований к срокам поставки и усложнением процессов хранения, управление складскими операциями становится ключевым фактором конкурентоспособности предприятия. При этом эффективность функционирования склада в значительной степени зависит не только от технической оснащённости и внедрения информационных систем, но и от слаженности работы персонала.

Командная работа как форма организации деятельности приобретает особую значимость в складской логистике, где каждое звено требует чёткой координации действий между сотрудниками. Ошибки в коммуникации, недостаток взаимопонимания и неэффективное распределение ролей могут привести к задержкам, перерасходу ресурсов, потере товарного вида продукции и, как следствие, снижению удовлетворённости клиентов.

Согласно исследованиям, проведённым в рамках Европейского логистического форума, более 30% внутренних потерь на складах связаны именно с человеческим фактором, а не с недостатками в технической инфраструктуре. При этом компании, внедрившие принципы командного менеджмента на складе, в среднем сокращают издержки на 15–20% и

демонстрируют рост продуктивности до 25%. В условиях цифровизации и перехода на омниканальные модели продаж формирование эффективных складских команд становится неотъемлемым элементом устойчивого бизнес-процесса.

Таким образом, исследование роли командной работы в оптимизации складских процессов является не только теоретически значимым, но и практически востребованным инструментом повышения эффективности логистических операций.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ влияния командной работы на эффективность функционирования складских процессов, выявление факторов, способствующих успешной организации командного взаимодействия, а также разработка рекомендаций по внедрению командного подхода на складах различного профиля.

Материалы и методы исследования

В качестве методологической базы использованы сравнительно-аналитический метод, структурно-функциональный подход и контент-анализ. Теоретическую основу составили труды в области организационного поведения, логистики, а также открытые источники: нормативно-методические документы, аналитические отчёты Европейского логистического

форума, материалы исследовательских организаций.

Результаты исследования

Командная работа представляет собой ключевой элемент эффективного функционирования организаций, особенно в сферах, требующих скоординированных усилий, таких как логистика и складские операции. Различные теоретические модели и исследования

предоставляют глубокое понимание динамики командной работы, её структуры и факторов, влияющих на её эффективность.

В 1965 году американский психолог Брюс Такман (Bruce Tuckman) разработал теорию групповой динамики (известна как модель развития команды по Такману), состоящую из четырех этапов (рис. 1) [4].

Рис. 1. Модель развития команды по Такману

Другая известная концепция – британского профессора Мередит Белбина (Dr. Meredith Belbin) – выделяет девять категорий

командных ролей, каждая из которых вносит уникальный вклад в работу команды (рис. 2):

Рис. 2. Командные роли по Белбину

1. Генератор идей (Plant) – креативный и новаторский, предлагает нестандартные решения.
2. Исследователь ресурсов (Resource Investigator) – общительный, устанавливает внешние связи и приносит новые идеи.
3. Координатор (Coordinator) – уверенный лидер, определяет цели и распределяет задачи.

4. Шейпер (Shaper) – динамичный и целеустремлённый, преодолевает препятствия.
5. Оценщик (Monitor Evaluator) – аналитичный и объективный, оценивает варианты и принимает взвешенные решения.
6. Командный работник (Teamworker) – дипломатичный и поддерживающий, способствует гармонии в команде.

7. Реализатор (Implementer) – практичный и надёжный, превращает идеи в действия.

8. Завершитель (Completer Finisher) – скрупулёзный и внимательный к деталям, обеспечивает качество и своевременность выполнения задач.

9. Специалист (Specialist) – обладает глубокими знаниями в узкой области, предоставляет экспертную поддержку.

Эффективная команда должна включать разнообразные роли, чтобы обеспечить баланс и комплексный подход к решению задач.

В 1995 году исследователи Майкл Ломбардо и Роберт Эйчингер предложили модель «7Т», описывающую семь факторов, влияющих на эффективность команды. Авторы разделяют факторы эффективности команды на две условные группы: внутренние факторы и внешние факторы, каждый из которых в английском языке называется словом на букву «Т» [3]:

- Thrust (Цель): четкое понимание и согласие по поводу общей цели команды.
- Trust (Доверие): уровень доверия между членами команды.
- Talent (Талант): наличие необходимых навыков и компетенций у членов команды.
- Team Skills (Навыки командной работы): способность эффективно взаимодействовать и сотрудничать.

- Task Skills (Навыки выполнения задач): умение эффективно выполнять поставленные задачи.

- Team Leader Fit (Соответствие лидера команде): насколько лидер соответствует потребностям и ожиданиям команды.

- Team Support (Поддержка команды): уровень поддержки и ресурсов, предоставляемых команде.

Эта модель подчёркивает важность как внутренних, так и внешних факторов для успешной командной работы.

Модель GRPI Рубина, Пловника и Фрая представлена на рисунке 3. Также она известна как модель GRPI по первым буквам слов: Goals (цели), Roles (роли), Processes (процессы) и Interpersonal relationships (межличностные отношения). В графической форме ее представляют в виде пирамиды. Чтобы команда была эффективной, нужны четыре составляющие [6]:

1. Цели: ясно очерченные цели и желаемые результаты, а также четко заданные приоритеты и ожидания.
2. Роли: четко очерченный круг обязанностей, принятие лидера группой.
3. Процессы: прозрачные процессы принятия решений и рабочие процедуры.
4. Межличностные отношения: успешное взаимодействие, доверие и гибкость.

Рис. 3. Модель GRPI Рубина, Пловника и Фрая

Согласно этой модели, проблемы в команде часто возникают из-за недостаточной ясности в одном или нескольких из этих элементов.

Джон Катценбах и Дуглас Смит предложили модель, в которой эффективность команды

зависит от трёх взаимосвязанных элементов (рис. 4). Они изобразили свою модель в виде треугольника, углы которого – получаемые продукты, эффективность и личный рост, а стороны – приверженность, взаимодополняемость, взаимная ответственность [5].

Рис. 4. Треугольник эффективности команды Катценбаха и Смита

В логистике, особенно в управлении складскими операциями, командная работа играет критическую роль. Эффективные команды способны адаптироваться к быстро меняющимся условиям, обеспечивать высокую точность и своевременность выполнения задач. Применение вышеописанных моделей позволяет логистическим компаниям формировать

команды, способные эффективно справляться с вызовами современной логистики.

Складская логистика охватывает комплекс операций, направленных на эффективное управление товарными потоками внутри склада. В таблице ниже представлены основные складские процессы и соответствующие зоны их оптимизации с пояснением.

Таблица

Складские процессы и зоны их оптимизации

№	Складской процесс	Описание процесса	Типичные проблемы	Зоны оптимизации
1	Приёмка товаров	Проверка количества и качества поступающих товаров, оформление документов	Очереди, ошибки при сверке, ручной ввод данных	Автоматизация приёмки (сканеры, ТСД), предварительное уведомление о поставке, электронные накладные
2	Размещение товара	Перемещение товара на места хранения	Хаотичное размещение, перепутанные ячейки, простаивание техники	Система адресного хранения, WMS-система, визуальные карты склада
3	Хранение	Содержание товара на складе до его отгрузки	Перерасход площади, неудобный доступ, порча товара	Оптимизация зонирования (ABC/XYZ), FIFO/LIFO, стеллажные системы, температурные зоны
4	Инвентаризация	Сверка фактического наличия с учётными данными	Ошибки, потери времени, дублирование учёта	Проведение циклической инвентаризации, использование RFID, учёт в реальном времени
5	Комплектация заказов	Подбор товаров для конкретного клиента	Неполная сборка, ошибки, пересорт, длительное время комплектации	WMS-алгоритмы подбора, разделение заказов по приоритету, сортировочные зоны

№	Складской процесс	Описание процесса	Типичные проблемы	Зоны оптимизации
6	Упаковка и маркировка	Подготовка товара к транспортировке	Нарушения стандартов, недостаточная защита, ошибки в маркировке	Стандартизация упаковки, автоматическая маркировка, контроль качества перед отгрузкой
7	Отгрузка	Выдача товаров клиенту или транспортной компании	Задержки, путаница с накладными, ошибки в адресах	Электронный документооборот, сортировка по маршрутам, автоматические ворота
8	Возврат товаров	Приём и обработка возвращённых товаров	Отсутствие регламента, ошибки в учёте, порча возврата	Создание отдельной зоны для возвратов, классификация возвратов (повреждение/брак), быстрое переоформление
9	Работа с ГСМ и автозапчастями (если есть)	Учёт, выдача, контроль остатков ГСМ, запчастей для техники	Нехватка контроля, списания не по норме, затруднённый доступ к истории операций	Отдельный модуль учёта ГСМ, лимитные карты, автоматизированные журналы выдачи
10	Внутрискладская логистика	Перемещение товаров внутри склада	Пустые рейсы, неэффективные маршруты, заторы	Оптимизация маршрутов погрузочной техники, планирование нагрузки, телематика
11	Управление персоналом	Координация действий сотрудников	Низкая мотивация, дублирование задач, нехватка контроля	KPI, графики загрузки, командная работа, чёткое распределение обязанностей
12	Обработка брака и повреждённого товара	Идентификация и оформление негодного товара	Отсутствие регламента, потери, скрытые остатки	Специальные зоны, фотофиксация, отдельные журналы брака

Совершенствование логистических компаний и складов на предприятиях позволит организациям не только защитить свой бизнес, но и обеспечить максимально эффективную работу цепочек поставок. К концу 2021 года около 70% складов планируют увеличивать свое инвестирование в технологии, что, собственно, может являться перспективным направлением внедрения технологических инноваций в сфере складов и их размещения. Прибыль от производственной деятельности компании можно увеличивать за счет оптимизации работы склада [2, с. 221].

Внедрение инновационных технологий в систему российского складского хозяйства является не только актуальным, но и необходимым аспектом [1, с. 199]. Поддержка командной работы в логистике обеспечивается за счёт интеграции аппаратных и программных инструментов, направленных на синхронизацию процессов, снижение издержек и повышение продуктивности:

1. WMS (Warehouse Management System) – центральный инструмент координации командной деятельности, он позволяет назначать задачи сотрудникам, отслеживать выполнение операций в реальном времени, исключать дублирование действий. Пример: 1C:WMS, SAP EWM, Solvo.WMS.

2. Мобильные ТСД (терминалы сбора данных) позволяют сотрудникам оперативно получать и передавать информацию, снижают число ошибок, повышают скорость приёмки, размещения, инвентаризации.

3. Визуальные панели и дашборды показывают текущие KPI, прогресс задач и важные уведомления в реальном времени, мотивируют персонал, помогают синхронизировать действия команды.

4. ERP-системы (например, SAP, Oracle, 1C:ERP) – интеграция складских процессов с бухгалтерией, закупками и производством, обеспечивают единый информационный контур.

5. Внутренние мессенджеры и голосовая связь – быстрая передача информации между сменами и отделами. Примеры: Telegram, Zello, корпоративные чат-боты.

6. RFID и QR-технологии обеспечивают точный и быстрый учёт товаров, повышают точность операций без необходимости ручной сверки.

7. Обучающие платформы и модули (LMS) используются для тренировки командной работы, инструктажей и повышения квалификации, позволяют быстро вводить новых сотрудников в курс работы.

Для формирования и поддержки эффективных складских команд необходимо уделить внимание как организационным, так и мотивационным аспектам. Прежде всего, важно чётко распределить роли и зоны ответственности между сотрудниками, чтобы исключить дублирование функций и неэффективное использование ресурсов. При подборе персонала рекомендуется учитывать как профессиональные навыки, так и личностную совместимость, ориентируясь на модели командных ролей, такие как модель Белбина.

Обязательным элементом является регулярное проведение инструктажей и обучения с акцентом на командное взаимодействие, включая развитие навыков коммуникации и стрессоустойчивости. Лидеру команды следует обеспечивать постоянную обратную связь, быстро разрешать конфликты и поощрять инициативу сотрудников. Для устойчивости командного духа полезно внедрять нематериальную мотивацию – признание, участие в принятии решений, элементы геймификации.

Также эффективной практикой является ротация задач внутри команды для предотвращения монотонности и выгорания. Технологическая поддержка (WMS, визуальные панели, мессенджеры) должна быть интегрирована в повседневную работу, способствуя прозрачности и синхронности действий. Всё это позволяет создать команду, ориентированную на результат, с высокой степенью вовлечённости и низкой текучестью кадров.

Выводы

Проведённое исследование подтвердило высокую значимость командной работы как критического фактора оптимизации складских процессов. Применение теоретических моделей формирования и развития команд

позволяет системно подходить к формированию эффективных логистических коллективов. Внедрение цифровых инструментов обеспечивает техническую поддержку командной синхронности и прозрачности операций. Практические рекомендации по распределению ролей, обучению персонала, развитию мотивации и внедрению командных принципов показали свою результативность в кейсах предприятий с высокой долей ручного труда на складе.

Таким образом, командная работа должна рассматриваться не как вспомогательный аспект, а как стратегический ресурс устойчивого развития складской логистики.

Литература

1. Егорова К.Д., Платонова А.С. Оптимизация складского хозяйства в логистической системе путем внедрения логистических инноваций // *Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли*. – 2019. – С. 198-202.
2. Леушина О.В., Лучина Н.А. Технологические инновации как инструмент совершенствования складской логистики // *Двадцать шестые апрельские экономические чтения*. – 2020. – С. 221-223.
3. Модели оценки эффективности команды / Студент-Сервис. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/modeli-otsenki-effektivnosti-komandy/>.
4. Построение эффективных команд: применяем организационную психологию / Экспертные статьи ProКачество. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/proektnoe-upravlenie/postroenie-effektivnykh-komand-primenyaem-organizatsionnuyu-psikhologiyu/>.
5. Треугольник эффективности команды: модель Катценбаха и Смита | Как работать вместе: все о командах и навыках руководителей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gershanovich.ru/blog/treugolnik-effektivnosti-komandy/>.
6. Шесть различных моделей эффективности командной работы | Blog Wrike. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.wrike.com/ru/blog/shest-razlichnyh-modelej-effektivnosti-komandnoj-raboty/>.

IAKUPOV Ilshat

Specialist in the Field of Optimization of Logistics and Warehouse Processes,
Russia, St. Petersburg

THE ROLE OF TEAMWORK IN OPTIMIZING WAREHOUSE PROCESSES

Abstract. *The article is devoted to the analysis of theoretical models of teamwork, the consideration of their applicability in the context of warehouse logistics, as well as the identification of factors contributing to increased productivity due to the well-coordinated interaction of employees. The key warehouse processes are presented and their optimization zones are highlighted, for which a team approach can have the greatest effect. Modern digital tools that ensure coordination and control of joint actions are also being considered. Based on the system analysis, practical recommendations for the formation and maintenance of effective warehouse teams are formulated.*

Keywords: *teamwork, warehouse logistics, process optimization, team roles, team models, logistics personnel, warehouse efficiency, automation.*